

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA UYUSHMAGAN YOSHLARNI MA’NAVYI-AXLOQIY TARBIYALASHNING PEDAGOGIK MODELI

Matkarimov Ikrom Muxtarovich

Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120778>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalash modelining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Hozirgi davrda uyushmagan yoshlar qatlamining ma’naviy-axloqiy rivojlanishini ta’minlash, ularda ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik pozitsiyasi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish pedagogika fanining dolzarb yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqolada mazkur jarayonni tizimli tashkil etishga xizmat qiluvchi modelning tarkibiy qismlari, tamoyillari, bosqichlari, shakl, metod va vositalari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, model doirasida maqsadli, mazmuniy, tashkiliy-faoliyatli va natijaviy komponentlarning o’zaro bog’liqligi yoritiladi. Innovatsion yondashuv asosida ishlab chiqilgan modelda oila, mahalla, ta’lim muassasalari, yoshlar yetakchilari, mutaxassislar va jamoatchilik hamkorligiga tayangan holda uyushmagan yoshlarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali mexanizmlari ko’rsatib berilgan. Tadqiqot natijasida mazkur modelni amaliyotga joriy etish orqali yoshlarning ma’naviy immunitetini kuchaytirish, ijtimoiy moslashuvini yaxshilash, destruktiv ta’sirlarga qarshi barqaror pozitsiyasini shakllantirish hamda ularni ijtimoiy faol shaxs sifatida rivojlantirish mumkinligi asoslangan.*

***Kalit so’zlar:** uyushmagan yoshlar, ma’naviy-axloqiy tarbiya, innovatsion yondashuv, pedagogik model, tarbiyaviy tizim, model komponentlari, maqsadli komponent, mazmuniy komponent, tashkiliy-faoliyatli komponent, natijaviy komponent, mahalla, oila, ijtimoiy hamkorlik, fuqarolik pozitsiyasi, ma’naviy immunitet.*

Bugungi ijtimoiy taraqqiyot sharoitida uyushmagan yoshlar bilan ishlash masalasi pedagogika nazariyasi va amaliyotida ustuvor yo’nalishlardan biriga aylanmoqda. Mazkur toifadagi yoshlarning ijtimoiy faollikdan muayyan darajada chetda qolishi ularning hayotiy maqsadlari, qadriyaviy yo’nalganligi, fuqarolik mas’uliyati, ma’naviy ehtiyojlari hamda axloqiy qarashlarining barqaror shakllanishiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu bois bunday yoshlar bilan ishlashda an’anaviy tarbiyaviy ta’sir shakllari bilan cheklanib qolish yetarli emas. Aksincha, ularning shaxsiy ehtiyojlari, ijtimoiy muhiti, ruhiy holati va hayotiy tajribasini hisobga olgan holda zamonaviy pedagogik mexanizmlar, moslashuvchan yondashuvlar va innovatsion yechimlar asosida tashkil etilgan maqsadli tarbiya tizimiga ehtiyoj ortib bormoqda. Mahalla ijtimoiy-tarbiyaviy makon sifatida yosh shaxsining kundalik hayoti, ijtimoiy munosabatlari, xulqiy tajribasi va qadriyatlar tizimi qaror topadigan muhim muhit hisoblanadi. U yoshning faqat yashash joyi emas, balki uning jamoa bilan aloqasi, o’zini anglashi, shaxsiy imkoniyatlarini namoyon etishi va ijtimoiy o’rnini belgilashiga ta’sir ko’rsatuvchi tabiiy ijtimoiy muhitdir. Aynan shu sababli mahalla doirasida amalga oshiriladigan ma’naviy-axloqiy tarbiya ishlari yoshlarning ichki imkoniyatlarini faollashtirish, ularni ijtimoiy foydali faoliyatga yo’naltirish, hayotiy pozitsiyasini mustahkamlash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqligini

kuchaytirish hamda turli salbiy ta'sirlarga nisbatan mafkuraviy-axloqiy immunitetini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq mazkur jarayon tasodifiy, parchalangan yoki faqat targ'ibot xarakteridagi tadbirlar bilan cheklanmasdan, aniq maqsad, mazmun, tamoyil, shakl, metod, vosita va natijalarni o'zida mujassam etgan yaxlit pedagogik tizim sifatida yo'lga qo'yilgandagina kutilgan samarani beradi. Shu nuqtai nazardan, innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modelini ishlab chiqish va ilmiy asoslash dolzarb ilmiy vazifa sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur model tasodifiy tarbiyaviy ta'sirlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'liq tarkibiy qismlar, pedagogik shart-sharoitlar, hamkorlik munosabatlari va kutilgan natijalarni birlashtiruvchi tizimli tuzilma sifatida qaralishi lozim. Bunday modelning mohiyati shundaki, u uyushmagan yoshlarning individual ehtiyojlari, ijtimoiy holati, qiziqishlari, ruhiy xususiyatlari, mahalla muhitining tarbiyaviy imkoniyatlari hamda zamonaviy jamiyat o'quvchi-yoshlarini o'zaro uyg'unlashtirgan holda ma'naviy-axloqiy rivojlanishning maqsadli mexanizmini yaratadi. Demak, modelning vazifasi yoshni tashqi nazorat ob'ekti sifatida emas, balki o'z hayoti, kelajagi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini anglaydigan faol sub'ekt sifatida shakllantirishdan iborat.

Innovatsion yondashuv asosida yaratiladigan ushbu model, avvalo, tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirilganlik, ijtimoiy hamkorlik, faoliyatga asoslanganlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi, uzluksiz monitoring va natijadorlik tamoyillari asosida qurishni nazarda tutadi. Bu yerda tarbiyaviy ta'sirning barcha sub'ektlari - oila, mahalla, ta'lim muassasasi, yoshlar yetakchisi, pedagog, psixolog, jamoat tashkilotlari va mahalla faollari - o'zaro muvofiqlashgan holda harakat qilishi muhim ahamiyatga ega. Chunki ta'lim va mehnatdan uzilib qolgan yoshlar bilan ishlashda bir tomonlama tarbiyaviy ta'sir, qoida tariqasida, barqaror natija bermaydi. Shu bois modelda hamkorlik mexanizmi alohida o'rin egallab, har bir tarbiyaviy sub'ektning vazifasi, ishtirok darajasi va o'zaro aloqasi aniq belgilab qo'yilishi lozim.

Mazkur modelning nazariy-metodologik asoslari yosh shaxsining ma'naviy-axloqiy kamolotini faqat g'oyaviy ta'sir orqali emas, balki faoliyat, muloqot, refleksiya va ijtimoiy tajriba orqali shakllantirish g'oyasiga tayanadi. Shu ma'noda model tarkibida maqsadli komponent, mazmuniy komponent, jarayonli-texnologik komponent, tashxisiy-monitoring komponenti va natijaviy komponentning o'zaro bog'liqligi ta'minlanishi zarur. Maqsadli komponent yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasidan ko'zlangan strategik maqsad va vazifalarni belgilasa, mazmuniy komponent milliy, umuminsoniy, fuqarolik, mehnat, huquqiy va oilaviy qadriyatlarni o'z ichiga olgan tarbiyaviy mazmunni ifodalaydi. Jarayonli-texnologik komponent esa ushbu mazmunni amalga oshirishda qo'llaniladigan innovatsion shakl, metod va vositalarni qamrab oladi. Tashxisiy-monitoring komponenti tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash, yoshlardagi o'zgarishlar dinamikasini baholash va kerakli tuzatishlar kiritishga xizmat qiladi. Natijaviy komponent esa yoshlarda ma'naviy barqarorlik, axloqiy mas'uliyat, ijtimoiy faollik, o'zini anglash va jamiyatga daxldorlik kabi sifatning qay darajada shakllanganini ifoda etadi. Ushbu modelning funksional jihati ham alohida ahamiyatga ega. Chunki u faqat nazariy qurilma sifatida emas, balki amaliyotda qo'llashga mo'ljallangan pedagogik mexanizm sifatida ishlashi kerak. Shu jihatdan modelning asosiy funksiyalari qatoriga diagnostik funksiya, tarbiyaviy-motivatsion funksiya, ijtimoiylashtiruvchi funksiya, muvofiqlashtiruvchi funksiya, profilaktik funksiya va rivojlantiruvchi funksiyalarni kiritish mumkin. Diagnostik funksiya yoshlarning real holati, ehtiyoji va muammolarini aniqlashga xizmat qilsa, tarbiyaviy-motivatsion funksiya ularda ma'naviy-axloqiy o'sishga bo'lgan ichki rag'batni shakllantiradi. Ijtimoiylashtiruvchi funksiya yoshlarni jamoa va mahalla hayotiga jalb etadi,

muvoqilashuvchi funktsiya esa turli sub'ektlar faoliyatining bir maqsadga yo'nalishini ta'minlaydi. Profilaktik funktsiya salbiy ta'sir va xulq og'ishlarining oldini olishga qaratilgan bo'lsa, rivojlantiruvchi funktsiya yoshning shaxsiy imkoniyatlari va ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Modelning amaliy qo'llash mexanizmi bosqichma-bosqich tashkil etilganda uning samaradorligi yanada ortadi. Birinchi bosqichda tashxis va tahlil ishlari olib borilib, mahallalardagi uyushmagan yoshlarning ijtimoiy-psixologik holati, qiziqishlari va ehtiyojlari o'rganiladi. Ikkinchi bosqichda maqsadli guruhlar shakllantirilib, ularga mos manzilli tarbiyaviy dasturlar ishlab chiqiladi. Uchinchi bosqichda tarbiyaviy ta'sirning asosiy shakl va metodlari - loyiha faoliyati, muloqot va munozara, ustoz-shogird munosabatlari, ijtimoiy foydali faoliyat, madaniy-ma'rifiy tadbirlar, raqamli-ma'rifiy kontent, psixologik qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar orqali amalga oshiriladi. To'rtinchi bosqichda olingan natijalar monitoring qilinib, yoshlarda yuz bergan ijobiy o'zgarishlar tahlil etiladi va zaruratga qarab metodik tuzatishlar kiritiladi. Bu mexanizm tarbiya jarayonini nazoratsiz yoki parokanda holatga keltirmasdan, uni maqsadli va barqaror rivojlanish yo'liga olib chiqadi. Shu tariqa, innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli yoshlarni ijtimoiy faollikka undaydigan, ularning ma'naviy dunyosini boyitadigan, axloqiy mas'uliyatini mustahkamlaydigan va jamiyat hayotiga integratsiyasini kuchaytiradigan yaxlit pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik tadqiqotlarda modellashtirish, odatda, o'qitish, tarbiya, ta'lim mazmuni, o'quv faoliyati, pedagogik hamkorlik va tarbiyaviy muhit kabi yo'nalishlarni nazariy jihatdan ifodalashda qo'llaniladi. Bu borada modellashtirish tadqiqot faoliyatining yaxlit turkumini aks ettirsa, model uning mohiyatini chuqurlashtirish, asosiy aloqalarni aniqlash va nazariy xulosalar bilan boyitish vazifasini bajaradi. Shu bois modellashtirish metodikasini egallash nafaqat ilmiy bilishning umumiy metodi sifatida, balki psixologik-pedagogik tadqiqotlarning amaliy samaradorligini ta'minlovchi shart sifatida ham muhimdir. Ayniqsa, tarbiya jarayoni kabi murakkab va ko'p omilli hodisani o'rganishda modellashtirish orqali jarayonning maqsadi, mazmuni, ishtirokchilari, usullari va kutilgan natijalarini tizimlashtirish mumkin bo'ladi¹[1]. Shu nuqtai nazardan, uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash muammosini tadqiq etishda modellashtirish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur toifadagi yoshlar bilan ishlash jarayoni bir vaqtning o'zida ijtimoiy, pedagogik, psixologik va ma'naviy omillarni qamrab oladi. Bunday ko'p qatlamli ob'ektni faqat tavsiflash orqali emas, balki modellashtirish orqali tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Modellashtirish bu yerda o'quv vositasi, materialni umumlashtirish usuli, axborotni ixcham va ko'rgazmali ifodalash shakli sifatida ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, u tadqiq etilayotgan jarayonning mantiqiy tuzilishini belgilash, asosiy tarkibiy qismlar o'rtasidagi semantik munosabatlarni aniqlash va ularni ko'rgazmali shaklda tasvirlash imkonini beradi. Demak, ushbu tadqiqotda modellashtirish faqat nazariy tushuncha emas, balki tahlilni tizimlashtiruvchi asosiy ilmiy instrument sifatida qaraladi. Pedagogik adabiyotlarda modelning didaktik asosini tashkil etuvchi pedagogik texnika, o'qitish metodlari va tashkiliy shakllar tizimi alohida ajratib ko'rsatiladi. Shu bois model tushunchasiga yaqin bo'lgan “o'qitish modeli” tushunchasi ham turli ko'rinishlarda uchraydi. Masalan, semiotik ta'limiy model belgisi ma'lumotlarni qayta ishlashga qaratilgan bo'lib, matn bilan ishlashni nazarda tutuvchi topshiriqlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Imitatsion o'rgatuvchi modellar esa

¹ Выготский Л. Педагогическая психология. – Москва: Педагогика, 1999 г. – 536 с

matndagi ma'lumotlarni amaliy faoliyat vaziyatlari bilan bog'lash orqali ta'lim oluvchini real yoki shartli ijtimoiy jarayonga kiritishni ko'zda tutadi. Ushbu yondashuvlardan kelib chiqib aytish mumkinki, uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli ham semiotik, imitatsion va faoliyatga yo'naltirilgan komponentlarni o'zida birlashtirishi lozim. Ya'ni, u bir tomondan ma'naviy-axloqiy mazmuni anglash, ikkinchi tomondan uni hayotiy vaziyatlarda qo'llash va uchinchi tomondan shaxsiy tajriba orqali o'zlashtirish mexanizmlarini qamrab olishi zarur.

V.A.Shtoff [2] ta'limotida modellashtirishning samaradorligini baholash uchun pedagogikaga “pedagogik validlik” tushunchasi kiritilgani ham alohida ahamiyatga ega [2; 22-b.]. Validlik ishonchlilik va adekvatlikka yaqin bo'lsa-da, ulardan farq qiladi, chunki u modelning konseptual, kriterial va miqdoriy jihatlarini bir vaqtning o'zida qamrab oladi. Bu holat ko'p omilli pedagogik hodisalarni modellashtirishda ayniqsa muhim. Shu ma'noda, uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli ham nazariy jihatdan asoslangan, amaliyotda sinab ko'rish mumkin bo'lgan va natijadorlik mezonlari orqali baholanadigan valid tuzilma sifatida ishlab chiqilishi lozim. Ya'ni, model faqat umumiy tasavvur yoki shakliy sxema emas, balki tadqiqot ob'ektini ishonchli aks ettiradigan, uning rivojlanish mantig'ini tushuntiradigan va amalda qo'llash imkonini beradigan pedagogik konstruktsiya bo'lishi kerak[2].

Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan, innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli - bu maqsadli-motivatsion, mazmuniy-faoliyatli va diagnostik-natijaviy komponentlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka asoslangan yaxlit pedagogik tizimdir. Ushbu model yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini faqat nazariy ta'sir orqali emas, balki interfaol ta'lim metodlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar, ijtimoiy-pedagogik hamkorlik va amaliy faoliyat orqali ta'minlashni nazarda tutadi. Modelning maqsadli komponenti uyushmagan yoshlarda ma'naviy barqarorlik, axloqiy mas'uliyat, ijtimoiy faollik va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga qaratilsa, mazmuniy komponenti milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy meros, fuqarolik burchi, sog'lom turmush madaniyati va mafkuraviy immunitetni rivojlantiruvchi g'oyalar tizimini qamrab oladi. Jarayonli komponentida esa loyihaviy faoliyat, ijtimoiy aksiyalar, mentorlik, trening, keys-tahlil, raqamli-ma'rifiy muloqot va reflektiv mashg'ulotlar kabi innovatsion metodlar muhim o'rin tutadi. Mazkur modelning amaliy ahamiyati shundaki, u mahalladagi tarbiyaviy ishlarni tasodifiy tadbirlar yig'indisi emas, balki ilmiy asoslangan, manzilli va boshqariladigan tizim sifatida tashkil etish imkonini beradi. Bu model orqali yoshlarning individual psixologik xususiyatlari, ijtimoiy holati, qiziqishlari va hayotiy tajribasi hisobga olinadi, tarbiyaviy ta'sir differensiallashtiriladi, oila-mahalla-ta'lim muassasasi hamkorligi mustahkamlanadi va monitoring-baxolash mexanizmi yo'lga qo'yiladi. Shu jihatdan, mazkur model uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy-metodologik asoslarini, tarkibiy tuzilishini va amaliy qo'llash mexanizmini o'zida mujassam etgan ilmiy-pedagogik tizim sifatida baholanadi. Shunday qilib, modellashtirishga oid ilmiy yondashuvlar tahlili mazkur tadqiqotda ishlab chiqilayotgan modelning ilmiy asoslarini belgilash, uning tarkibiy qismlarini aniqlash va pedagogik validligini ta'minlashda muhim nazariy poydevor vazifasini bajaradi. Demak, innovatsion yondashuv asosida uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modelini qurish va asoslash bugungi kunda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali modelini yaratishda har bir yosh shaxsda ma'naviy-axloqiy tarbiyalanganlikning erishilgan darajasini aniqlash, uning

rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatib borish va shu asosda maqsadli pedagogik ta'sirni belgilash zarur shartlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, monitoring va baholash jarayoni bizning modelimizning muhim tarkibiy komponenti sifatida qaraladi. Chunki aynan mazkur komponent orqali yoshlarning motivatsion-qadriyatli yo'nalganligi, ma'naviy-axloqiy bilimlari, emotsional-irodaviy barqarorligi hamda o'zini boshqarish ko'nikmalarida yuz berayotgan o'zgarishlarni aniqlash, tahlil qilish va baholash imkoni yaratiladi. Bu esa tarbiya jarayonini tasodifiy emas, balki ilmiy asosda boshqarish, uning samaradorligini oshirish va har bir yoshga nisbatan manzilli yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. Bizningcha, mazkur model interaktiv metodlar, rivojlantiruvchi texnologiyalar, o'quv va ijtimoiy loyihalash, volontyorlik harakatlarini qo'llab-quvvatlash, o'zini-o'zi tashkil etish va o'zini-o'zi erkin aniqlash tamoyillari asosida qurilgan demokratik tarbiyaviy muhitda samarali amal qiladi. Shu ma'noda, ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli yosh shaxsiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-ma'naviy omillarni, ta'lim muassasasi va mahalla muhitining demokratik hayot tarzini, shuningdek, individual yondashuvning o'ziga xos xususiyatlarini o'zaro bog'liq holda qamrab oladi. Modelning asosiy funksiyalari yoshlarning ichki imkoniyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy faolligini kuchaytirish, ma'naviy qadriyatlarga ongli munosabatni shakllantirish va ularni mustaqil hayotga tayyorlashga qaratilgan bo'lib, shu orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining yaxlit, izchil va natijador tizimi vujudga keladi.

1.rasm - Uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik modeli

Mazkur model uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash jarayonini yaxlit pedagogik tizim sifatida ifodalaydi. Unda tarbiyaning maqsadi, vazifalari, mazmuni, metod va vositalari, shuningdek oila, mahalla, ta'lim muassasasi va jamoatchilik hamkorligi o'zaro bog'liq holda aks ettirilgan. Modelning asosiy mohiyati shundaki, u yoshlarni faqat nazorat ob'ekti sifatida emas, balki faol ishtirokchi sifatida qarab, ularda ma'naviy ehtiyoj, axloqiy ong, ijtimoiy mas'uliyat va o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Shu bilan birga, model diagnostika, monitoring va baholash mexanizmlari orqali tarbiyaviy ishlar samaradorligini aniqlash hamda uni bosqichma-bosqich takomillashtirish imkonini beradi.

Pedagogik tadqiqotlarda modellashtirish murakkab ijtimoiy-pedagogik hodisalarning mohiyati, tarkibiy tuzilishi, o'zaro bog'liqligi va rivojlanish mantig'ini nazariy jihatdan ifodalash imkonini beruvchi muhim ilmiy metod hisoblanadi. Model tadqiqot ob'ekti aynan o'zi emas, balki uning asosiy belgilari, aloqalari va funksiyalarini aks ettiruvchi ilmiy tuzilma bo'lib, u orqali haqiqiy ob'ekt xususida yangi bilim va xulosalarga erishish mumkin. Shu ma'noda V.A.Shtoff modelni tadqiqot ob'ektini aks ettiruvchi yoki ifodalovchi, uning o'rnini bosib, o'rganish jarayonida mazkur ob'ekt to'g'risida yangi ma'lumot bera oladigan hayolan tasavvur etiladigan yoki moddiy amalga oshiriladigan tizim sifatida ta'riflaydi [2; 22-b.]. Mazkur ta'rifdan kelib chiqib aytish mumkinki, model pedagogik voqelikning soddalashtirilgan tasviri bo'lsa-da, u real jarayonning muhim parametrlarini saqlab qolgan holda uni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Pedagogik tadqiqotda modelning amaliy qimmatini, avvalo, uning o'rganilayotgan ob'ektga nisbatan qanchalik mos ekanini, ya'ni adekvatligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, modelni yaratishda ko'rgazmalilik, aniqlik va ob'ektivlik tamoyillarining to'g'ri hisobga olinishi ham katta ahamiyatga ega [3]. Pedagogik jarayonlar ko'p omilli va dinamik xususiyatga ega bo'lgani sababli, ularni modellashtirishda faqat tashqi ko'rinish emas, balki ichki mazmun, funksional bog'liqlik va natijaviy yo'nalishlar ham nazarda tutilishi lozim. Ilmiy adabiyotlarda “model” atamasi muayyan tizimning namunasi, andozasi yoki shartli ifodasi sifatida qo'llanilib, u real tizimning tuzilishi, xususiyatlari va elementlar o'rtasidagi munosabatlarni sxemalar, belgili shakllar, formulalar yoki konseptual konstruksiyalar orqali soddalashtirilgan tarzda aks ettiradi [3; 151-b.]. Shunday ekan, modellashtirish nafaqat nazariy tushuncha, balki tadqiqot ob'ektini tizimlashtirish, uning mazmun-mohiyatini ochish va amaliyotga yo'naltirilgan xulosalar ishlab chiqishning samarali vositasi sifatida baholanadi.

Mazkur nazariy yondashuvlardan kelib chiqqan holda, uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash muammosini o'rganishda ham maxsus pedagogik model ishlab chiqish zarurligi ayon bo'ladi. Chunki ushbu toifadagi yoshlar bilan ishlash jarayoni faqat tarbiyaviy ta'sirni emas, balki ijtimoiylashuv, fuqarolik pozitsiyasi, ichki motivatsiya, axloqiy tanlov, mustaqil fikrlash va hayotiy maqsadlarni shakllantirish kabi ko'p qirrali vazifalarni qamrab oladi. Shu bois tadqiqotimizda ishlab chiqilayotgan uyushmagan yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash modeli mazkur jarayonning maqsadli, mazmuniy, texnologik va natijaviy tomonlarini yaxlit holda ifodalovchi ilmiy-pedagogik tuzilma sifatida qaraladi. Bu model tarbiyaviy ishlarni tasodifiy yoki parokanda tarzda emas, balki aniq tamoyillar, sub'ektlar, metodlar, vositalar va baholash mezonlari asosida tashkil etish imkonini beradi.

Tadqiqotimiz nuqtai nazaridan, mazkur model ijtimoiy ta’limiy va rivojlantiruvchi xususiyatga ega bo’lib, u mahalla muhitini yoshlarning ma’naviy-axloqiy shakllanishini ta’minlovchi tabiiy ijtimoiy-pedagogik maydon sifatida talqin qiladi. Ijtimoiy ta’limiy modellar, odatda, ta’lim jarayoni ishtirokchilarining jamoaviy ish-harakatlari, hamkorlik munosabatlari va ijtimoiy faollikka yo’naltirilgan vazifalarni aks ettiradi. Shu ma’noda mahalla sharoitidagi mazkur model ham o’quv, maktabdan tashqari mustaqil ishlar, jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish, demokratik hayot tarzini shakllantirish va faol fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirish kabi vazifalar bilan uzviy bog’liqdir. G.A.Ovchinnikov[2]²ning hududiy ta’lim tizimi orqali kattalar fuqarolik ta’limi modelini ishlab chiqqanligi va unda fuqarolik huquqlari sohasidagi ta’lim, ma’naviy-ma’rifiy ishlar hamda ijtimoiy loyihalash orqali faol ijtimoiylashuvga erishish mumkinligini ta’kidlagani ham mazkur fikrni metodologik jihatdan qo’llab-quvvatlaydi [2]. Shu bilan birga, mazkur darajalar to’liq yoki qisman o’zlashtirish holatida ham namoyon bo’lishi mumkin. To’liq o’zlashtirish shaxsda individual sifatlar va ma’naviy-axloqiy tarbiyalanganlik komponentlarining barcha sohalar bo’yicha yaxlit va mustaqil tarzda ifodalanishini anglatadi. Qisman o’zlashtirish esa zarur sifatlar va ko’nikmalarning to’liq namoyon bo’lmasligi, topshiriqlarni bajarishda o’qituvchi yoki boshqa yordamga ehtiyoj sezilishini bildiradi³[3; 42-43-b.]. Shu ma’noda, ma’naviy-axloqiy tarbiyalanganlikni baholashda darajalarni mexanik belgilash emas, balki shaxsning ichki motivatsiyasi, bilimi, irodaviy barqarorligi, refleksiv qobiliyati va ijtimoiy xulqidagi o’zaro bog’liq o’zgarishlar tizimini hisobga olish ilmiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Demak, mazkur baholash modeli mahallalardagi uyushmagan yoshlar bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishlar samaradorligini aniqlash, ularning rivojlanish dinamikasini kuzatish va maqsadli pedagogik ta’sirni muvofiqlashtirish uchun ishonchli ilmiy-amaliy asos bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi PQ-92-son qarori, “Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
2. Выготский Л. Педагогическая психология. – Москва: Педагогика, 1999 г. – 536 с \
3. Овчинников Г. Социально-педагогические условия становления региональной системы гражданского образования взрослых.: Красн. 2007 г.
4. Иоффе А. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические рекомендации // - Брянск: Курсив.: 2007 г. - С.42-43

² Овчинников Г. Социально-педагогические условия становления региональной системы гражданского образования взрослых.: Красн. 2007 г.

³ Иоффе А. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические рекомендации // - Брянск: Курсив.: 2007 г. - С.42-43